

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШИХТЫ СТЕКОЛНОГО ПРОИЗВОДСТВА**Хусанбоев Мухаммадбобир Алишержон ўғли**

Ферганский политехнический институт

m.xusanboyev@ferpi.uz

ORCID: 0000-0002-3266-4560

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6676957>

Аннотация: В статье рассмотрены пути интенсификации процесса сушки компонентов шихты стекольного производства в барабанном аппарате. Разработана математическая модель конвективной сушки с учетом продольного перемешивания материала. Показаны изменения параметров сушильного агента и материала, а также варианты сушки.

Ключевые слова: Барабанный аппарат, шихта стекольного производства, математическая модель, режимы сушки.

Аннотация: Мақолада ойна ишлаб чиқариш хом ашёларининг қуритиш жараёнини барабанли аппаратда интенсивлаштириш йўллари муҳокама қилинади. Материални бўйлама аралаштиришни ҳисобга олган ҳолда конвектив қуритишнинг математик модели ишлаб чиқилган. Қуритиш агенти ва материал параметрларининг ўзгариши ҳамда қуритиш вариантлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: Барабанли аппарат, ойна ишлаб чиқариш хом ашёси, математик модел, қуритиш режимлари.

Введение

Интенсивный рост строительной индустрии Республики Узбекистан, неразрывно связано с увеличением спроса на продукцию стекольной промышленности при одновременном повышении требований к качеству товара. Ввиду этого, стремление модернизировать действующие производства и снизить себестоимость товара способствует развитию здоровой конкуренции среди производителей. Одним из способов уменьшения себестоимости продукции является сокращение наиболее существенных статей затрат на производство, поэтому с научно-практической точки зрения наибольший интерес представляют энергоемкие процессы. Одним из таких технологических процессов в стекольной промышленности является сушка в барабанных сушилках, на режим которой оказывает воздействие множество факторов, по-разному влияющих на энергозатраты. Поскольку на испарение жидкости затрачивается значительное количество теплоты, соответственно, требуются значительные энергозатраты, то проблема оценки работы существующего оборудования и выбора оптимального режима сушки, обеспечивающего повышение эффективности использования сушильной установки, является актуальной задачей.

Анализ современного состояния теории тепло-массообменных процессов дал научную основу для разработки методики исследования, создания лабораторной установки, а также рекомендаций по интенсификации и управлению процессом. Анализ исследований по тепло- и массообменным процессам, протекающим при сушке в барабанных сушилках показывает, что на основании существующих исследований процесса сушки невозможно учесть все характерные особенности и изменения в кинетике такого процесса.

Более полной была бы такая модель, которая учитывала бы изменение температуры материала в каждой из стадий сушки, равновесие между влажным материалом и сушильным агентом, дополнительный подвод тепла от нагретых сушильным агентом конструктивных элементов барабана, эффект продольного перемешивания сушильного агента.

В основу разработки математической модели взяты известные законы сохранения энергии и массы вещества, положения из теории сушки и законы равновесия между материалом и сушильным агентом.

Период удаления свободной влаги характерен тем, что сушильный агент у поверхности материала находится в насыщенном состоянии и испарение идет по законам превращения свободной жидкости в пар. В течение этого периода процесс сушки определяется, главным образом, скоростью подвода тепла от сушильного агента к высушиваемому материалу путем конвекции.

Одним из важнейших параметров, определяющих режим сушки, является температура сушильного агента. В непрерывном процессе сушки температура сушильного агента меняется по длине сушилки за счет отдачи тепла на испарение жидкости и на нагрев материала, лопастей и стенок барабана.

Расчет периода удаления связанной влаги отличается от расчета периода удаления свободной влаги тем, что относительная влажность сушильного агента на поверхности материала становится меньше единицы, поэтому температуру поверхности материала, которая начинает повышаться, необходимо рассчитывать с использованием равновесной зависимости между сушильным агентом и высушиваемым материалом.

В результате теплового контакта материала с горячими стенками и лопастями барабана появляется слой высушенного материала, толщина которого постепенно растет. А в высушенном состоянии дисперсный материал по теплопроводным свойствам не так уж далек от свойств теплоизоляционных материалов. С этим связано то, что основное сопротивление теплопередаче сосредоточено в зоне материала, контактирующего с теплоотдающей поверхностью.

Принимая диффузионную модель движения сушильного агента в барабане сушилки, используем допущение, что структура потока описывается уравнением, аналогичным уравнению молекулярной диффузии. Параметром такой модели для массообменного

процесса является коэффициент, аналогичный коэффициенту молекулярной диффузии, который в теории процессов химической технологии носит название коэффициент продольного (обратного) перемешивания. Допуская наличие подобия между массообменными и тепловыми процессами, полагаем, что в тепловых процессах аналогом коэффициента продольного перемешивания является тепловой коэффициент продольного перемешивания.

Моделирование всего процесса сушки велось по элементам барабана, имеющим одинаковый шаг, величина которого определялась длиной барабана и числом принятых элементов. Общий расчет представленных математических моделей процесса сушки состоял из трех блоков, отображающих отдельные стадии процесса, рассмотренные выше. Каждый блок алгоритма содержал циклы расчета температур и влагосодержания материала и сушильного агента по длине барабана.

Эксперименты проводились на лабораторной установке, специально созданной с целью проверки на адекватность математического описания, оценки характерных сторон и особенностей поведения процесса. В качестве материала при математических расчетах и в экспериментальных исследованиях кинетики сушки была выбрана глина как наиболее распространенный компонент сырья в керамической промышленности. Влажный материал имел начальную температуру в пределах от 20°C до 22°C. Начальное влагосодержание задавалось равное $20 \% \pm 0,5 \%$.

Анализ результатов моделирования проводился по оценке влияния начальной температуры и расхода сушильного агента на процесс.

Анализ кривых показывает, что процесс сушки идет в основном в периоде удаления связанной влаги. Можно отметить, что при довольно высокой начальной температуре сушильного агента более четко проявляется период удаления связанной влаги, которой заметен по изменению температуры поверхности глины и снижению скорости ее сушки.

Анализ математического моделирования периода прогрева и удаления свободной влаги показывает, что температура материала в центральных слоях частицы в процессе сушки отстает от температуры на его поверхности, но в периоде удаления свободной влаги это отставание существенно меньше.

Разработаны математические модели конвективной сушки материалов с учетом продольного перемешивания сушильного агента и при наличии контактного подвода тепла от нагретых поверхностей.

Вывод

По результатам математического моделирования и экспериментальных исследований представлены закономерности конвективной сушки дисперсных материалов в барабанной сушилке и выявлены особенности процесса.

Показаны характерные зависимости между режимами сушки, параметрами сушильного агента и высушиваемого материала.

Использование предложенных методов исследования математическим моделированием процесса конвективной сушки глины в барабанной сушилке позволило выявить закономерности процесса, разработать рекомендации по интенсификации и управлению процессом.

Результаты проведенных нами исследований по созданию методики расчета сушки дисперсных материалов в барабанной сушилке рекомендованы к внедрению на стекольном заводе АО "Кварц" в городе Кувасай.

Список литературы

- [1] Фролов, В. Ф., Круковский, О. Н., & Ахунбаев, А. А. (1992). Сушка высоковлажных тонкодисперсных материалов. Минский международный форум «Тепломассообмен в химико-технологических устройствах» Тез. докл, 83.
- [2] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. Экономика и социум, (12-1), 392-396.
- [3] Тожиев, Р. Ж., Ахунбаев, А. А., & Миршарипов, Р. Х. (2018). Сушка тонкодисперсных материалов в безуносной роторно-барабанном аппарате. Научно-технический журнал ФерПИ,-Фергана, (2), 116-119.
- [4] Тожиев, Р. Ж., Миршарипов, Р. Х., Ахунбаев, А. А., & Абдусаломова, Н. А. К. (2020). Оптимизация конструкции сушильного барабана на основе системного анализа процесса. Universum: технические науки, (11-1 (80)).
- [5] Тожиев, Р. Ж., Миршарипов, Р. Х., Ахунбаев, А. А., & Абдусаломова, Н. А. К. (2020). Оптимизация конструкции сушильного барабана на основе системного анализа процесса. Universum: технические науки, (11-1 (80)).
- [6] Хусанбоев, А. М., Ботиров, А. А. У., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.
- [7] Ахунбаев, А. А., Туйчиева, Ш. Ш., & Хурсанов, Б. Ж. (2020). УЧЁТ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Universum: технические науки, (12-1 (81)).
- [8] Ахунбаев, А. А., & Ражабова, Н. Р. (2021). ВЫСУШИВАНИЕ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АППАРАТЕ С БЫСТРО ВРАЩАЮЩИМСЯ РОТОРОМ. Universum: технические науки, (7-1 (88)), 49-52.
- [9] Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(12), 52-55.
- [10] Ахунбаев, А. А., Нишонова, Ф. Ф., & Жалилова, Г. Х. Қ. (2021). ҚУРИТИШ АППАРАТЛАРИДА МАТЕРИАЛ ҚАТЛАМИНИ САҚЛАШ УЧУН САРФЛАНГАН ҚУВВАТ ҲИСОБИ. Scientific progress, 2(6), 1624-1627.

- [11] Tojiyev, R. J., Akhunbaev, A. A., & Mirsharipov, R. X. (2021). RESEARCH OF HYDRODYNAMIC PROCESSES WHEN DRYING MINERAL FERTILIZERS IN DRUM DRYERS. *Scientific-technical journal*, 4(4), 10-16.
- [12] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. *Экономика и социум*, (12-1), 392-396.
- [13] Хусанбоев, А. М., Тошкузиева, З. Э., & Нурматова, С. С. (2020). Приём деления острого угла на три равные части. *Проблемы современной науки и образования*, (1 (146)), 16-18.
- [14] Мухамадсадиқов, К. Д., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 38-41.
- [15] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі*, 1(5), 107-115.
- [16] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі*, 1(5), 116-121.
- [17] Sadullaev, X., Muydinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі*, 1(5), 100-106.
- [18] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. *Universum: технические науки*, (5-6 (86)), 22-25.
- [19] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *Scientific progress*, 2(8), 175-180.
- [20] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. *Scientific progress*, 2(8), 170-174.
- [21] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. *Scientific progress*, 2(8), 164-169.
- [22] Алиматов, Б. А., & Садуллаев, Х. М. (2021). СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ. *ЭНЕРГЕТИКА*, 86(5).

[23] Xoshimov, A. O., & Isomidinov, A. S. (2020). Study of hydraulic resistance and cleaning efficiency of dust gas scrubber. In International online scientific-practical conference on "Innovative ideas, developments in practice: problems and solutions": Andijan.-2020.-51 p.

[24] Хакимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Каримов, И. Т. (2018). Кўмир кукунини брикетловчи қурилма. Фарғона политехника институти илмий техника журнали.-2018.-№ спец, 2, 169-171.

[25] Axmedovich, X. A., & Saidakbarovna, S. D. (2021). Research the strength limit of briquette production. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 275-283.